

A arquitetura da *domus romana* e a sua influência no estudo da anatomia

Gustav Barbosa Falcão¹; Gisele Miyamura Martins Beber²; Evelise Aline Soares³;

Eduardo Henrique Beber²

¹ Médico residente em Neurologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, SP, Brasil.

² Professora de Anatomia do Departamento de Morfologia, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil.

³ Professora e Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), Alfenas, MG, Brasil.

Autor correspondente: Eduardo Henrique Beber – eduardo.beber@ufes.br

Palavras-chave: Ensino de anatomia; Etimologia, Terminologia anatômica, *Domus romana*

INTRODUÇÃO

“A Anatomia é o grande oceano da inteligência sobre o qual o verdadeiro médico deve navegar” (TUBBS, 2018). Há mais de um século, a profunda citação atribuída ao cirurgião John E. Link já destacava a importância da Anatomia como a base indispensável para a prática médica e o raciocínio clínico. Todavia, nos dias de hoje, é notório que, além da medicina, ela é um dos pilares da formação de qualquer profissional da saúde. Obrigatoriamente presente, com maior ou menor carga horária, na matriz curricular de qualquer curso dessa área, a disciplina de anatomia é costumeiramente ministrada nos períodos iniciais pois fornece amplo conhecimento acerca da morfologia corpórea, se prestando ao estudo das estruturas e órgãos no que diz respeito à nomenclatura, localização, partes, forma, textura, dimensões, relações topográficas, vascularização e inervação.

Ainda que clara e incontestável sua relevância como base para disciplinas futuras, o elevado volume de conteúdo e a complexidade dos assuntos abordados na anatomia, tornam o seu aprendizado difícil, podendo fazer com que os alunos percam a motivação, obtenham desempenhos insuficientes nas avaliações e, em última análise, que abandonem a disciplina, o curso e até mesmo a universidade. Para dimensionar essa questão e evidenciar o grande desafio dos alunos, cabe destacar que a Terminologia Anatômica Internacional de 1998, traduzida para o português pela Sociedade Brasileira de Anatomia em 2001, contém 7635 termos, oriundos majoritariamente do Grego e do Latim (KACHLIK et al., 2008). As influências vinham de diversos segmentos da cultura helênica e da vida cotidiana na Roma Antiga como a arquitetura civil pública, do meio militar, engenharia, tecnologia, utensílios domésticos e vestuário (MOSENTHAL, 2001;

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

TURLIUC et al., 2015; TURLIUC et al., 2016a). Os próprios cômodos da antiga casa romana (*domus romana*), eternizada pela obra do arquiteto Marcos Vitruvius Polião (LAKE, 1937), serviram de inspiração para os anatomistas nomearem as estruturas do corpo.

Considerando o exposto, e ainda, que raramente os estudantes contemporâneos apresentam conhecimento acerca das línguas clássicas, é legítima a dificuldade e estranhamento por parte daqueles recém introduzidos ao “idioma anatômico”. Deste modo, cientes dessas dificuldades, como docentes, devemos sempre buscar maneiras de aprimorar a metodologia de ensino, pesquisando novos instrumentos pedagógicos que motivem e melhore o desempenho dos nossos alunos.

Vários autores conjecturaram a influência do conhecimento de tais línguas clássicas, ou apenas a compreensão da etimologia dos termos, no aprendizado e desempenho dos alunos na disciplina de anatomia. Um estudo de Smith et al. (2006) avaliou qual era a percepção dos discentes do curso de medicina quanto ao ensino da etimologia dos termos anatômicos durante a disciplina de anatomia. Segundo esse estudo, os alunos concordaram fortemente que tal fato melhorava suas experiências de aprendizado anatômico e diminuía a ideia de dificuldade na compreensão do assunto. Outro estudo, de Stephens e Moxham (2016), investigou as percepções de estudantes de medicina do primeiro e último ano da Cardiff University sobre a relevância do Grego clássico e do Latim na compreensão da terminologia anatômica e médica. Neste estudo, alunos do

primeiro ano tiveram uma atitude favorável ao que foi proposto, diferentemente dos estudantes do último ano, que foram indiferentes, provavelmente devido à familiaridade clínica adquirida ao longo do curso. Anos depois, os mesmos autores, Stephens e Moxham (2018), avaliaram a influência do conhecimento prévio de Grego e Latim na performance de estudantes de medicina em exames de anatomia. Segundo o estudo, os alunos com conhecimento prévio nessas línguas clássicas antes do curso de medicina pontuaram melhor em avaliações formativas e somativas, quando comparados a seus pares carentes do mesmo conhecimento linguístico. Contudo, os autores atentam para possíveis vieses, como a possibilidade dos alunos mais eruditos estarem mais aptos a novos conhecimentos, em comparação aos que desconhecem outras línguas, por uma questão de personalidade. Ainda assim, os pesquisadores incentivam o ensino das bases das línguas grega e latina para o auxílio do aluno no entendimento dos termos anatômicos.

À vista disso, a proposta do presente estudo é investigar um ramo dessa complexa árvore do conhecimento anatômico, tendo como hipótese que o conhecimento etimológico de alguns termos derivados da antiga *domus romana*, frequentes no corpo humano, pode contribuir significativamente no desempenho e aprendizado da anatomia, em especial acerca dos segmentos cabeça e pescoço.

OBJETIVOS

- Criar um guia didático acerca dos termos anatômicos derivados da arquitetura da antiga *domus romana*.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- Analisar quantitativa e qualitativamente se o guia da *domus* romana influenciou o aprendizado anatômico de cabeça e pescoço.

METODOLOGIA

O estudo em questão foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFES/Plataforma Brasil sob o número de Parecer Consubstanciado do CEP 4.894.485, CAAE: 49301721.0.0000.5060. Além disso, destacamos que todos os participantes receberam e concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como prima os órgãos reguladores desta pesquisa.

Elaboração do guia da *domus* romana

Inicialmente, para avaliar a hipótese proposta, buscou-se na literatura especializada sobre arquitetura na Roma Antiga, o padrão consensual da composição da *domus* romana (PAOLI, 1990; CLARKE, 1991; ALDRETE, 2004). Em seguida, os termos dos cômodos da casa foram cruzados com a Terminologia Anatômica vigente no Brasil, a fim de verificar quais deles, de fato, são empregados na Anatomia Humana. A partir dos resultados desse cruzamento, foi elaborado um guia com uma ilustração, de domínio público, da planta baixa da *domus* romana e uma tabela contendo apenas os cômodos presentes na Terminologia Anatômica, com seus respectivos conceitos arquitetônicos.

Amostragem

Os grupos experimentais foram compostos por alunos do 1º período do curso de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),

matriculados na disciplina Anatomia Aplicada à Medicina I. Aqueles que já haviam cursado alguma disciplina de anatomia na UFES ou em outra Instituição de Ensino Superior, reprovados, ou ainda, aqueles que declararam algum grau de conhecimento de Latim ou Grego clássico foram automaticamente excluídos do estudo.

Deste modo, dois grupos experimentais foram criados: o grupo Controle ($n=44$) e o grupo Domus ($n=43$). O Controle consistiu nos alunos que somente receberam o guia da *domus* romana ao fim do período, enquanto o grupo Domus consistiu nos alunos, do período seguinte, que receberam o guia logo no início do bloco de aulas de Cabeça e Pescoço.

Análise Qualitativa

Para a análise qualitativa, foi elaborado um questionário acerca da percepção dos alunos, de ambos os grupos, quanto ao impacto dos conhecimentos etimológicos no aprendizado anatômico do conteúdo de cabeça e pescoço. O questionário foi constituído de 5 perguntas no modelo Likert de respostas e aplicado ao fim do período de cada grupo através da plataforma Google Forms (Tabela 1). Após a análise dos resultados foram elaborados gráficos em pizza para cada uma das perguntas, através do software Prism – GraphPad®, comparando as respostas de cada grupo.

Análise Quantitativa

A análise quantitativa foi realizada com as médias das notas dos alunos de cada grupo na avaliação referente ao estudo de Cabeça e Pescoço. As provas

aplicadas foram idênticas para ambos os grupos, cada qual em seu respectivo período, para anular a variável de diferença no nível de dificuldade entre elas.

Os resultados foram expressos como a média \pm erro padrão da média. Para a análise estatística e

confeção do respectivos gráfico, foi utilizado o software Prism – GraphPad®, empregando o teste *t* (*Student t-test*), considerando como significativo um valor *p* menor que 0,05.

Tabela 1 – Questionário qualitativo

Afirmativas		Respostas possíveis
Grupo Controle	Grupo Domus	
1. Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana teria melhorado meu desempenho na disciplina de Anatomia Humana.	1. Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana melhorou meu desempenho na disciplina de Anatomia Humana.	a. Concordo totalmente
2. Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana não influenciaria o meu aprendizado.	2. Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana não influenciou o meu aprendizado.	b. Concordo parcialmente
3. Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana me ajudaria a memorizar alguns deles.	3. Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana me ajudou a memorizar alguns deles.	c. Não concordo nem discordo
4. No geral, o conhecimento da etimologia dos termos anatômicos me ajudaria na correlação do nome à estrutura.	4. No geral, o conhecimento da etimologia dos termos anatômicos me ajudou na correlação do nome à estrutura.	d. Discordo parcialmente
5. Gostaria de ter aprendido mais sobre a etimologia dos termos anatômicos.	5. Gostaria de ter aprendido mais sobre a etimologia dos termos anatômicos.	e. Discordo totalmente

Fonte: Produção dos próprios autores.

RESULTADOS

Guia da *domus romana*

Após busca na literatura especializada, a pesquisa de Paoli (1990) foi selecionada como consenso da casa romana. Em que pese as variações relacionadas ao período e quanto à riqueza do

proprietário, as antigas *domus* eram compostas pelos seguintes cômodos: *Ostium*, *Vestibulum*, *Fauces*, *Tabernae*, *Atrium* (contendo o *Impluvium* e *Compluvium*), *Cubiculum*, *Alae*, *Tablinum*, *Peristylum*, *Posticum*, *Triclinium*, *Culina*, *Exedra*. Entretanto, nem todos os nomes são empregados na Anatomia, assim, após o cruzamento com a

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Terminologia Anatômica vigente no Brasil, foram identificados cinco cômodos que emprestaram seus nomes à Anatomia: *Ostium* (óstio), *Vestibulum* (vestíbulo), *Fauces* (fauces), *Atrium* (átrio) e *Alae* (Asa, alar). Os respectivos significados arquitetônicos constam no guia confeccionado (Gráfico 7).

Análise Qualitativa

O questionário qualitativo foi respondido por 28 dos 44 alunos (63,64%) do grupo Controle e 26 dos

43 alunos (60,47%) do grupo Domus. Em geral, quando questionados sobre a influência positiva do conhecimento da etimologia dos termos anatômicos (assertivas 1, 3, 4 da Tabela 1), os alunos de ambos os grupos demonstraram uma percepção favorável, tendo a maioria concordado total ou parcialmente com as afirmativas. A seguir, os Gráficos 1, 2 e 3 mostram as porcentagens dos grupos para cada resposta.

Gráfico 1 – Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana **teria melhorado/melhorou** meu desempenho na disciplina de Anatomia Humana.

Fonte: Produção dos próprios autores.

Gráfico 2 – Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana **me ajudaria/ajudou** a memorizar alguns deles.

Fonte: Produção dos próprios autores.

Gráfico 3 – No geral, o conhecimento da etimologia dos termos anatômicos **me ajudaria/ajudou** na correlação do nome à estrutura.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Fonte: Produção dos próprios autores.

O Gráfico 4 diz respeito ao fato do conhecimento etimológico dos termos anatômicos não influenciar o aprendizado da Anatomia Humana (assertiva 2 da Tabela 1). Mais de 75% dos alunos de ambos os grupos afirmaram discordar totalmente da proposição, sendo as demais respostas uma discordância parcial. Nenhum aluno, de nenhum grupo, concordou com a afirmação. Ademais, foi observado um grande interesse dos alunos em aprenderem mais sobre a etimologia dos termos anatômicos por meio da assertiva 5 da Tabela 1. A maioria dos alunos, de ambos os grupos,

concordaram total ou parcialmente com a afirmação (Gráfico 5).

Análise Quantitativa

Embora a média das notas nas avaliações de Cabeça e Pescoço do grupo Domus (8,109) tenha sido ligeiramente superior à do grupo Controle (7,618), não houve uma diferença estatisticamente significativa ($p= 0,1718$), Gráfico 6. A diferença entre médias foi de 0,491 com um erro padrão da média de $\pm 0,356$ (intervalo de confiança de 95%).

Gráfico 4 – Saber o significado etimológico dos termos anatômicos derivados da casa romana não **influenciaria/influenciou** o meu aprendizado.

Fonte: Produção dos próprios autores.

Gráfico 5 – **Gostaria** de ter aprendido mais sobre a etimologia dos termos anatômicos.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Fonte: Produção dos próprios autores.

Gráfico 6 – Médias das notas na avaliação de Cabeça e Pescoço.

Fonte: Produção dos próprios autores

DISCUSSÃO

No que diz respeito aos aspectos qualitativos do presente estudo, as afirmativas que consideravam o conhecimento etimológico dos termos anatômicos derivados da *domus* romana como um facilitador do aprendizado, ou seja, assertivas 3 e 4, apresentaram proporção de respostas semelhantes entre os dois grupos, com um maior número de alunos concordando totalmente em relação aos que concordaram parcialmente e sem nenhuma discordância. Contudo, na assertiva 1, que afirmava a melhora do desempenho na disciplina de Anatomia Humana a partir do entendimento etimológico, enquanto no grupo Domus a

porcentagem foi equilibrada entre concordância total e parcial, no grupo Controle houve respostas variadas: uma predominância de alunos que concordavam parcialmente, seguida daqueles que concordavam totalmente, alunos indiferentes a questão e ainda, um aluno que discordou parcialmente. Acerca dessa afirmativa em especial, uma vez que o grupo Controle recebeu o guia somente ao fim do período e o grupo Domus o recebeu ao longo do período, devemos analisar os resultados com cautela. Provavelmente os alunos do grupo Controle interpretaram a afirmação considerando um melhor desempenho na disciplina como um todo, do início ao fim, enquanto os alunos do grupo Domus, possivelmente consideraram um

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

melhor desempenho na disciplina a partir do momento de recebimento do guia, ou seja, logo no início do bloco de aulas de Cabeça e Pescoço (que correspondem ao 1/3 final do período). Assim, como a maioria dos alunos do grupo Controle foram aprovados na disciplina sem o conhecimento do guia, afirmar uma melhora no desempenho *a posteriori*, tornava a questão ainda mais complexa de ser respondida. Ainda assim, a leitura que fazemos desse resultado, 64% de concordância parcial (gráfico 1), é a de que os estudantes reconhecem a importância dos conhecimentos etimológicos, mas, tratando-se de uma questão hipotética, na prática, eles não têm elementos para mensurar a eficácia. Para Pampush e Petto (2010), isso não seria o fator decisivo, uma vez que para os autores o sucesso na disciplina depende de variáveis muito mais complexas do que a simples proficiência linguística. De fato, os domínios dos conteúdos ensinados na disciplina são vastos e se estendem para muito além dos termos da casa romana apresentados. Para, talvez, haver uma melhora significativa do desempenho na disciplina a partir apenas do conhecimento etimológico dos termos, seria necessário o estudo de uma enorme quantidade de nomes e não somente dos cinco cômodos listados no guia. É interessante notar que a maioria desses mesmos alunos, disseram que o conhecimento da etimologia ajudaria a memorização de alguns termos (82% dos alunos) (gráfico 2) e na correlação do nome à estrutura (64% dos alunos) (gráfico 3). Para Pandey e Zimitat (2007), uma abordagem profunda no aprendizado da anatomia, ou seja, aquela onde o aluno recorda, compreende o termo e consegue

associá-lo à estrutura correspondente, mostra-se superior ao uso de estratégias superficiais, como memorização pura e até mesmo processos mnemônicos (MORGAN et al., 2014). Nesse contexto, os efeitos positivos observados em nosso estudo, na memorização dos termos e na correlação dos nomes às estruturas (gráficos 2 e 3), são fatores que, conseqüentemente, deveriam melhorar o desempenho na disciplina, ao menos promovendo uma percepção positiva sobre o fato. Enfim, como foi dito, é possível que a maior parte dos alunos do grupo Controle tenham sido mais céticos ao responder a afirmativa 1, justamente por ser uma hipótese acerca do impacto na disciplina como um todo.

Já o resultado do gráfico 1 para o grupo Domus, porcentagem equilibrada entre concordância total e parcial, como já dito, possivelmente se refere a uma melhora na disciplina a partir do momento do recebimento do guia. Realmente, esses alunos apresentaram um desempenho superior na terceira avaliação (Cabeça e Pescoço) em relação as avaliações anteriores do período (6,68 na primeira avaliação; 7,2 na segunda avaliação), porém, não é possível afirmar que essa melhora se deu unicamente pela utilização do guia da *domus* romana. Ao observarmos os gráficos 2 e 3, notamos a postura favorável dos estudantes em relação ao conhecimento da etimologia dos termos anatômicos, sinalizando o efeito positivo do guia, todavia, por se tratar da última avaliação do período, é lícito considerarmos também a evolução natural dos alunos ao longo do semestre, mais adaptados à disciplina e mais maduros técnica e cientificamente.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Acerca da assertiva 2, a qual afirmava que o conhecimento etimológico dos termos da casa romana não influenciaria o aprendizado, mais de 75% dos alunos de ambos os grupos afirmaram discordar totalmente da proposição, sendo as demais respostas uma discordância parcial. Nenhum aluno, de nenhum grupo, concordou com tal afirmação (gráfico 4). Além disso, foi observado um interesse pela maioria dos alunos dos dois grupos em ampliarem seus conhecimentos sobre a etimologia dos termos anatômicos (gráfico 5). “Influenciar”, verbo usado na afirmativa 2, é uma questão bastante complexa, mas, tendo em conta a resposta dos alunos, aliada ao observado no gráfico 5, é lícito interpretar que o conhecimento etimológico dos termos aumentou a motivação e envolvimento dos discentes com a disciplina, ajudando a transformar termos técnicos complexos em nomes compreensíveis. A anatomia deixou de ser pura memorização, enfadonha e intimidadora, para tornar-se uma disciplina mais agradável, intuitiva e com significado.

Nesse sentido, nossos resultados têm ressonância com o exposto por Stephens e Moxham (2016) no estudo que avaliou a percepção de alunos do primeiro ano de medicina quanto à importância do entendimento do Grego e do Latim para o desenvolvimento do vocabulário médico e anatômico. Tal como os alunos participantes desse estudo, os estudantes da nossa pesquisa tiveram uma atitude bastante favorável quanto ao conhecimento da etimologia dos termos anatômicos. Os dados também corroboram fortemente os achados de Smith et al. (2006), que demonstraram que o ensino da etimologia

anatômica tornava a experiência de aprendizado mais agradável e confortável para os alunos, e aumentava a percepção deles sobre melhora do desempenho.

Embora os benefícios em questão sejam evidentes, vem à tona a questão da notória redução de horas destinadas às disciplinas básicas em um cenário global (DRAKE et al., 2002). Com os calendários letivos cada vez mais apertados, no qual o docente mal consegue cumprir o conteúdo programático, abordar em demasia questões etimológicas em sala de aula pode parecer um devaneio. Como possível ponto de equilíbrio para esse impasse, consentimos com o juízo de Stephens e Moxham (2016), que ao menos orientações sobre livros e dicionários de Grego e Latim, úteis para o estudo da anatomia, deveriam ser feitas, quando não a disponibilização de cursos formais sobre o tema.

No que diz respeito à análise quantitativa (gráfico 6), a diferença não significativa entre as médias de notas dos grupos observada em nosso estudo encontra subsídio na pesquisa de Pampush e Petto (2010), que após analisar o desempenho de centenas de estudantes, descobriram apenas uma fraca associação positiva entre o conhecimento das raízes linguísticas clássicas e as notas finais obtidas na disciplina. Alguns fatores podem ter influenciado esse resultado. O primeiro deles diz respeito ao teor propriamente dito da avaliação, que não versou diretamente sobre os termos do guia, mas sim sobre todo o conteúdo teórico-prático de Cabeça e Pescoço. Como já citado, tal conteúdo é demasiadamente amplo e abarca não só os cinco termos da *domus* romana, mas inúmeros outros nomes, conceitos e

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

competências. O termo *fauces*, por exemplo, aparece uma única vez no corpo humano (Terminologia Anatômica, 2001), portanto, para fins avaliativos muitos outros termos e conceitos precisam ser abordados. Para Pampush e Petto (2010), embora entender a origem dos termos possa auxiliar na memorização do vocabulário, isso não garante uma melhor compreensão do conteúdo científico ou das habilidades de resolução de problemas. Outro aspecto importante, é o fato das avaliações terem sido exatamente iguais entre os grupos. Tal estratégia foi adotada para anular essa variável, no entanto, não é possível afirmar se os alunos do grupo Domus receberam informações prévias sobre a avaliação por meio dos integrantes do grupo Controle, que realizaram a prova no período anterior. Caso isso tenha ocorrido, o efeito do guia estaria enviesado. Uma possível solução seria dividir uma única turma em dois grupos, um controle e outro experimental, porém, o *n* dos grupos seria reduzido pela metade, levando a um baixo poder estatístico das análises. Nesse cenário quantitativo, metodologias mais acuradas, com menos vieses, devem ser realizadas em estudos futuros.

CONCLUSÃO

De acordo com a metodologia empregada e os resultados obtidos, é lícito concluir que os estudantes do primeiro período do curso de medicina da UFES, apresentaram uma percepção de melhora no aprendizado com o estudo da etimologia dos nomes oriundos da *domus* romana e um interesse em aprender a etimologia de mais termos. No entanto, não é possível afirmar que esse

tipo de conhecimento melhora objetivamente a nota avaliativa dos alunos. Estudos mais abrangentes, com menos vieses, devem ser realizados nesse sentido.

Por fim, considerando que invariavelmente os estudantes irão se deparar com inúmeros termos gregos e latinos ao longo da graduação e exercício da profissão, e obrigatoriamente terão que elevar seus vocabulários técnicos-científicos, o que fortemente acreditamos é que as questões etimológicas atuam como uma potente ferramenta de apoio didático-pedagógica para o ensino-aprendizado de Anatomia Humana. Assim, elas devem ser estimuladas e abordadas de forma complementar, através de bibliografia especializada existente (por exemplo, FERNANDES, 1999) ou por materiais confeccionados pelos próprios docentes, tal como o guia da *domus* romana.

REFERÊNCIAS

ALDRETE, G. S. **Daily Life in the Roman City: Rome, Pompeii, and Ostia.** Greenwood Publishing Group, 2004.

CLARKE, J. R. **The Houses of Roman Italy, 100 B.C–A.D. 250: Ritual, Space, and Decoration.** University of California Press, 1991.

DRAKE, R.L. et al. Survey of gross anatomy, microscopic anatomy, neuroscience, and embryology courses in medical school curricula in the United States. **Anat Rec**, 269:118–122, 2002.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

FERNANDES, G. J. M. **Eponímia e Etimologia Anatômica**. São Paulo: Editora Plêiade, Série Cultura Anatômica, 1999.

KACHLIK, D. et al. Anatomical terminology and nomenclature: past, present and highlights. **Surgical and Radiologic Anatomy**, v. 30, n. 6, p. 459–466, 2008.

LAKE, A. K. The Origin of the Roman House. **American Journal of Archaeology**, v. 41, n. 4, p. 598, 1937.

MORGAN, S. P. et. al. Sexism and anatomy, as discerned in textbooks and as perceived by medical students at Cardiff University and University of Paris Descartes. **J Anat**, 224:352–365, 2014.

MOSENTHAL, W. T. Etymology-anatomy-history-culture. **Clinical Anatomy**, v. 14, n. 1, p. 92–92, 2001.

PALUZZI, A. et al. Retracing the etymology of terms in neuroanatomy. **Clinical Anatomy**, v. 25, n. 8, p. 1005–1014, 2012.

PAMPUSH, J. D.; PETTO, A. J. Familiarity with Latin and Greek anatomical terms and course performance in undergraduates. **Anatomical Sciences Education**, v. 4, n. 1, p. 9–15, 2010.

PANDEY, P.; ZIMITAT, C. Medical students' learning of anatomy: memorisation, understanding and visualisation. **Medical Education**, v. 41, n. 1, p. 7–14, 2007.

PAOLI, U. E. **Urbs: la vida en la Roma antigua**. 6. ed. Barcelona: Iberia, 1990.

SMITH, S. B. et al. Latin and Greek in gross anatomy. **Clinical Anatomy**, v. 20, n. 3, p. 332–337, 2006.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA. **Terminologia Anatômica**. São Paulo: Manole, 2001.

STEPHENS, S.; MOXHAM, B. J. The attitudes of medical students toward the importance of understanding classical Greek and Latin in the development of an anatomical and medical vocabulary. **Clinical Anatomy**, v. 29, n. 6, p. 696–701, 2016.

STEPHENS, S.; MOXHAM, B. J. Gross anatomy examination performances in relation to medical students' knowledge of classical latin and greek. **Clinical Anatomy**, v. 31, n. 4, p. 501–506, 2018.

TUBBS, R. S. "Anatomy is the great ocean of intelligence upon which the true physician must sail". **Clinical Anatomy**, v. 31, n. 305, editorial, 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

TURLIUC, D. et al. An entire universe of the Roman world’s architecture found in the human skull. **Journal of the History of the Neurosciences**, v. 26, n. 1, p. 88–100, 2015.

TURLIUC, D. et al. A review of analogies between some neuroanatomical terms and roman household objects. **Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger**, v. 204, n. 204, p. 127–133, 2016a.

TURLIUC, D. M. et al. An unwritten anatomy lesson: The influence of Roman clothing on neuroanatomical terminology: In memoriam Albert L. Rhoton, Jr. (1932-2016). **Clinical Anatomy**, v. 29, n. 6, p. 685–690, 2016b.

Gráfico 7 – Guia da *domus* romana

CÔMODO DA DOMUS ROMANA	SIGNIFICADO ARQUITETÔNICO
Ostium (Óstio)	Abertura de entrada/saída da casa para o exterior.
Vestibulum (Vestíbulo)	Corredor imediatamente posterior à entrada principal (<i>ostium</i>), que precedia o cômodo principal (<i>atrium</i>). Antecâmara, antessala.
Fauces (Fauces)	Corredores estreitos que conectavam o <i>atrium</i> ao <i>peristylum</i> , localizado no fundo da casa.
Atrium (Átrio)	Principal cômodo da casa que servia como sala de recepção de convidados.
Alae (Asa, Alar)	Expansões laterais do <i>atrium</i> .

Fonte: Produção dos próprios autores